

THS–THM DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN KAUM MUDA KATOLIK DI PAROKI KATEDRAL REINHA ROSARI LARANTUKA

Maria Yunita Corebima¹

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka

Email: yunitacorebiman@stprenya-lrt.sch.id¹

Abstract

Catholic youth are the future generation of the Church who play an important role in both ecclesial and social life. However, rapid societal changes, technological advancements, and the lack of sustainable formation often become challenges in shaping the character and spirituality of young people. One organization that actively contributes to youth formation is THS–THM (Tunggal Hati Seminari–Tunggal Hati Maria). This study aims to examine the role of THS–THM in enhancing the formation of Catholic youth at Reinha Rosari Cathedral Parish, Larantuka. The study employs a participatory approach through regular training activities, spiritual formation, character building, liturgical service, and involvement in social and community activities. The findings indicate that the presence of THS–THM has a positive impact on the development of faith, discipline, responsibility, service spirit, and fraternity among Catholic youth. Through the various programs implemented, THS–THM members become more actively involved in Church life and are able to serve as role models for other young people. Therefore, THS–THM serves as an effective means of forming Catholic youth who are faithful, possess strong character, and are ready to serve both the Church and society.

Keywords: THS–THM, Catholic Youth, Faith Formation, Church Service, Reinha Rosari Cathedral Parish, Larantuka.

Abstrak

Kaum Muda Katolik merupakan generasi penerus Gereja yang memiliki peran penting dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Namun, perkembangan zaman, pengaruh teknologi, serta minimnya pembinaan yang berkelanjutan sering menjadi tantangan dalam membentuk karakter dan spiritualitas kaum muda. Salah satu organisasi yang berperan aktif dalam pembinaan kaum muda adalah THS–THM (Tunggal Hati Seminari–Tunggal Hati Maria). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran THS–THM dalam meningkatkan pembinaan kaum muda Katolik di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui kegiatan latihan rutin, pembinaan kerohanian, pembentukan karakter, pelayanan liturgi, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan THS–THM memberikan dampak positif terhadap perkembangan iman,

kedisiplinan, tanggung jawab, semangat pelayanan, dan rasa persaudaraan di kalangan kaum muda. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, anggota THS–THM semakin aktif dalam kehidupan Gereja dan mampu menjadi teladan bagi kaum muda lainnya. Dengan demikian, THS–THM menjadi salah satu sarana efektif dalam membentuk kaum muda Katolik yang beriman, berkarakter, dan siap melayani Gereja serta masyarakat.

Kata Kunci: THS–THM, Kaum Muda Katolik, Pembinaan Iman, Pelayanan Gereja, Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka.

PENDAHULUAN

Kaum muda merupakan aset penting bagi Gereja karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan karya pewartaan Injil dan pelayanan Gereja di masa depan. Gereja Katolik memandang kaum muda bukan hanya sebagai objek pelayanan pastoral, melainkan juga sebagai subjek aktif yang memiliki potensi besar untuk bertumbuh dalam iman, kepemimpinan, dan pelayanan. Dalam dokumen *Christus Vivit*, Paus Fransiskus menegaskan bahwa kaum muda adalah masa kehidupan yang kaya akan potensi dan harapan, serta memiliki peran strategis dalam kehidupan Gereja dan masyarakat (Fransiskus, 2019). Oleh karena itu, pembinaan kaum muda menjadi salah satu perhatian utama Gereja agar mereka mampu berkembang secara utuh dan menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan identitas Kristiani.

Perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kaum muda. Kemajuan teknologi memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan memperoleh informasi dan memperluas relasi sosial. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya individualisme, hedonisme, penyalahgunaan media sosial, menurunnya minat terhadap kegiatan rohani, serta berkurangnya keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja. Fenomena ini menunjukkan bahwa kaum muda membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan agar mampu menggunakan kemajuan zaman secara bijaksana dan tetap berakar pada nilai-nilai iman Kristiani (KWI, 2014).

Gereja Katolik menyadari pentingnya pembinaan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kaum muda, baik spiritual, moral, intelektual, sosial, maupun fisik. Pembinaan yang berkelanjutan bertujuan membantu kaum muda mengembangkan kepribadian yang matang, memiliki iman yang kuat, serta mampu menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Menurut dokumen *Apostolicam Actuositatem*, kaum awam, termasuk kaum muda, dipanggil untuk

mengambil bagian secara aktif dalam perutusan Gereja sesuai dengan kemampuan dan karisma yang dimiliki (Konsili Vatikan II, 1965). Oleh karena itu, diperlukan wadah atau komunitas yang mampu menjadi sarana pembinaan dan pengembangan diri bagi kaum muda.

Salah satu wadah pembinaan yang berkembang dalam Gereja Katolik adalah THS–THM (Tunggal Hati Seminari–Tunggal Hati Maria). Organisasi ini merupakan komunitas pembinaan yang memadukan latihan bela diri dengan pendidikan karakter dan pendalaman iman Katolik. THS–THM tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik anggotanya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Kristiani seperti disiplin, persaudaraan, kerendahan hati, tanggung jawab, loyalitas, serta semangat pelayanan. Melalui latihan rutin, pembinaan rohani, kegiatan sosial, dan keterlibatan dalam pelayanan Gereja, anggota THS–THM didorong untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan beriman kuat.

Keberadaan THS–THM menjadi relevan dalam konteks pembinaan kaum muda karena organisasi ini menyediakan ruang bagi pengembangan potensi diri secara menyeluruh. Selain membangun kemampuan fisik, THS–THM juga membentuk mental dan spiritual anggota melalui berbagai kegiatan yang menekankan nilai-nilai Injili. Pembinaan yang diberikan membantu kaum muda untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, serta semangat melayani Gereja dan masyarakat. Dengan demikian, THS–THM dapat menjadi salah satu sarana efektif dalam mendukung program pastoral kaum muda yang dijalankan oleh Gereja.

Di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka, THS–THM merupakan salah satu komunitas yang aktif dalam mendampingi dan membina kaum muda Katolik. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti latihan rutin, rekoleksi, pendampingan rohani, pelayanan liturgi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk semakin bertumbuh dalam iman serta terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Kehadiran THS–THM tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pembinaan kaum muda, tetapi juga mendorong terbentuknya karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat persaudaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran THS–THM dalam meningkatkan pembinaan kaum muda Katolik di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembinaan

kaum muda yang efektif serta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program pastoral kaum muda di lingkungan Gereja Katolik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung proses pembinaan yang dilakukan oleh THS–THM dalam kehidupan kaum muda Katolik.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Perencanaan, melalui koordinasi dengan pembina THS–THM, pastor paroki, dan pengurus organisasi.
2. Observasi, untuk melihat keterlibatan anggota dalam kegiatan latihan dan pelayanan Gereja.
3. Pelaksanaan pembinaan, berupa latihan rutin, pembinaan rohani, pendalaman iman, dan kegiatan pelayanan.
4. Evaluasi dan refleksi, untuk mengetahui dampak kegiatan terhadap perkembangan anggota.

Subjek penelitian adalah anggota THS–THM yang aktif di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran THS–THM dalam Pembinaan Spiritual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa THS–THM memiliki peran yang signifikan dalam pembinaan spiritual kaum muda Katolik di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka. Pembinaan spiritual dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti doa bersama sebelum dan sesudah latihan, pendalaman Kitab Suci, rekoleksi, retreat, adorasi, serta pendampingan rohani yang diberikan oleh pembina maupun pastor paroki. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sarana bagi anggota untuk semakin mengenal Tuhan, memahami ajaran Gereja, dan menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, anggota THS–THM mengalami pertumbuhan iman yang lebih baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan mereka dalam perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen-sakramen Gereja, serta partisipasi dalam kegiatan pastoral paroki. Selain itu, anggota menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya doa, hidup rohani, dan tanggung jawab sebagai orang muda Katolik. Pembinaan spiritual yang

diberikan tidak hanya memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga membantu kaum muda membangun sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Injil.

2. Pembentukan Karakter dan Disiplin

Salah satu hasil yang paling menonjol dari kegiatan THS–THM adalah terbentuknya karakter dan kedisiplinan anggota. Dalam setiap kegiatan latihan, anggota dibiasakan untuk menaati aturan organisasi, hadir tepat waktu, menjaga sikap selama latihan, dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Kebiasaan tersebut secara perlahan membentuk pola hidup yang teratur dan disiplin.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, banyak anggota mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam THS–THM membantu mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan mampu mengendalikan diri. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerendahan hati, kerja keras, kesetiaan, dan rasa hormat kepada sesama juga terus ditanamkan dalam setiap kegiatan pembinaan. Pembentukan karakter ini menjadi bekal penting bagi kaum muda dalam menghadapi tantangan kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat.

Disiplin yang dibangun dalam organisasi tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu dan ketaatan terhadap aturan, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur diri, menjaga komitmen, serta melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, THS–THM berperan sebagai sarana pendidikan karakter yang efektif bagi kaum muda Katolik.

3. Meningkatkan Semangat Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota THS–THM memiliki semangat pelayanan yang cukup tinggi dalam kehidupan menggereja. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan liturgi dan pastoral paroki, seperti menjadi petugas liturgi, membantu pengamanan kegiatan gerejawi, mendukung pelaksanaan perayaan besar Gereja, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Melalui berbagai pengalaman pelayanan tersebut, anggota belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama, bekerja secara sukarela, serta mengembangkan semangat pengabdian kepada Gereja dan masyarakat. Mereka memahami bahwa pelayanan bukan hanya sebuah tugas, tetapi merupakan bentuk nyata dari penghayatan iman kepada Kristus yang diwujudkan dalam tindakan kasih terhadap sesama.

Keterlibatan aktif dalam pelayanan juga membantu kaum muda meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan memimpin. Dengan demikian, THS–THM tidak hanya membentuk anggota yang aktif dalam organisasi, tetapi juga mempersiapkan kader-kader muda Gereja yang siap melayani di berbagai bidang kehidupan.

4. Membangun Persaudaraan dan Solidaritas

Selain pembinaan spiritual dan karakter, THS–THM juga berperan penting dalam membangun persaudaraan dan solidaritas di antara kaum muda Katolik. Berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama menciptakan hubungan yang akrab dan penuh kekeluargaan di antara anggota. Semangat persaudaraan ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam kehidupan organisasi.

Melalui latihan rutin, kegiatan rekreasi, kerja kelompok, dan pelayanan bersama, anggota belajar untuk saling menghargai, mendukung, dan membantu satu sama lain. Mereka juga belajar menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog dan kerja sama yang baik. Situasi ini menciptakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan pribadi maupun kehidupan rohani anggota.

Solidaritas yang dibangun dalam THS–THM tidak hanya terbatas pada hubungan antaranggota, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap masyarakat. Anggota didorong untuk peka terhadap kebutuhan sesama serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, nilai persaudaraan yang ditanamkan dalam organisasi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan THS–THM di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pengembangan aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anggota sehingga tercipta proses pembinaan yang menyeluruh.

a. Latihan Rutin THS–THM

Latihan rutin dilaksanakan setiap minggu dan menjadi kegiatan utama dalam proses pembinaan anggota. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik bela diri khas THS–THM, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, ketekunan, keberanian, dan pengendalian diri. Selama latihan, anggota dibimbing untuk menghargai aturan, bekerja sama dalam tim, serta mengembangkan sikap sportif dan tanggung jawab.

Hasil pelaksanaan latihan menunjukkan bahwa anggota mengalami peningkatan dalam kedisiplinan, kebugaran fisik, serta kemampuan mengendalikan emosi. Selain itu, latihan rutin juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antaranggota sehingga tercipta suasana persaudaraan yang kuat dalam organisasi.

b. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan THS–THM. Kegiatan ini meliputi doa bersama, pendalaman Kitab Suci, meditasi, rekoleksi, retreat, dan berbagai bentuk pembinaan iman lainnya. Melalui kegiatan tersebut, anggota diajak untuk semakin mengenal Tuhan dan memahami panggilan hidup sebagai orang muda Katolik.

Hasil pembinaan kerohanian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran iman dan kehidupan rohani anggota. Mereka menjadi lebih aktif mengikuti perayaan Ekaristi, lebih rajin berdoa, serta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Gereja. Pembinaan ini membantu anggota mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjadi saksi iman di tengah masyarakat.

c. Pelayanan Liturgi

Pelayanan liturgi menjadi salah satu bentuk konkret keterlibatan anggota THS–THM dalam kehidupan Gereja. Anggota dilibatkan dalam berbagai kegiatan liturgi seperti membantu pengamanan perayaan Ekaristi, mendukung pelaksanaan perayaan hari-hari besar Gereja, serta mengambil bagian dalam berbagai tugas pelayanan lainnya.

Melalui keterlibatan tersebut, anggota memperoleh pengalaman langsung dalam melayani umat dan bekerja sama dengan berbagai kelompok kategorial di paroki. Pengalaman ini membantu mereka memahami pentingnya pelayanan sebagai wujud nyata dari iman serta meningkatkan rasa memiliki terhadap Gereja.

d. Kegiatan Sosial

Selain aktif dalam kegiatan gerejawi, THS–THM juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti lingkungan, bakti sosial, kunjungan kasih, penggalangan dana kemanusiaan, dan kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Kegiatan sosial ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial di kalangan anggota.

Hasil kegiatan sosial menunjukkan bahwa anggota semakin peka terhadap kebutuhan sesama dan memiliki semangat untuk membantu tanpa mengharapkan

imbangan. Mereka belajar menghayati nilai kasih, persaudaraan, dan pelayanan yang diajarkan oleh Gereja melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan THS–THM di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas iman, karakter, kedisiplinan, semangat pelayanan, serta kepedulian sosial kaum muda Katolik. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan kemampuan individu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan generasi muda Katolik yang beriman, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi Gereja maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa THS–THM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembinaan kaum muda Katolik di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi, meliputi latihan rutin, pembinaan kerohanian, pelayanan liturgi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Melalui pembinaan spiritual yang diberikan, anggota THS–THM mengalami pertumbuhan iman yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam kehidupan menggereja, kesadaran akan pentingnya doa, serta keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan pastoral. Selain itu, proses pembinaan yang dilakukan juga berhasil membentuk karakter anggota menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki sikap hormat terhadap sesama.

Keterlibatan anggota dalam berbagai bentuk pelayanan liturgi dan kegiatan sosial menunjukkan bahwa THS–THM mampu menumbuhkan semangat pelayanan dan kepedulian sosial di kalangan kaum muda. Anggota tidak hanya dibentuk untuk mengembangkan kemampuan pribadi, tetapi juga didorong untuk menjadi pribadi yang siap melayani Gereja dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Di samping itu, suasana persaudaraan yang terbangun dalam organisasi turut memperkuat solidaritas, kerja sama, dan rasa memiliki terhadap komunitas Gereja.

Dengan demikian, keberadaan THS–THM menjadi sarana yang efektif dalam mendukung program pastoral kaum muda di Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka. Organisasi ini berkontribusi secara nyata dalam membentuk generasi muda Katolik yang memiliki iman yang kuat, karakter yang baik, semangat pelayanan yang tinggi, serta kepedulian sosial yang mendalam. Oleh karena itu,

THS–THM dapat dipandang sebagai salah satu model pembinaan kaum muda yang relevan dan efektif dalam menjawab tantangan perkembangan zaman sekaligus mendukung misi Gereja dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Injil.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransiskus. (2019). *Christus Vivit (Kristus Hidup): Seruan Apostolik Pascasinodal kepada Kaum Muda dan Seluruh Umat Allah*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Hardawiryana, R. (Penerj.). (1993). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2014). *Pedoman Dasar Pelayanan Kaum Muda Katolik Indonesia*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konsili Vatikan II. (1965). *Apostolicam Actuositatem: Dekrit tentang Kerasulan Awam*. Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II. (1965). *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Obor.
- Paus Yohanes Paulus II. (1995). *Ecclesia in Asia*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia. (2017). *Arah Dasar Pelayanan Kaum Muda Katolik Indonesia*. Jakarta: KWI.
- THS–THM Pusat. (2020). *Pedoman Dasar Organisasi Tunggal Hati Seminari – Tunggal Hati Maria*. Jakarta: Pengurus Pusat THS–THM.

Dokumentasi Kegiatan :

Gambar 1 dan 2. Kegiatan pembukaan THS THM Angkatan pertama

Gambar 3. Pembasuhan kaki anggota baru

Gambar 4. Pemberian pakaian THS THM kepada anggota baru

Gambar 5. Penerimaan anggota baru THS THM